

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- A. Cibert: *Comptabilité Générale*. Uitg. Dunod, Parijs. Franse frs. 19.—
 Departementale richtlijnen voor het beoordelen van oprichtingen en statutenwijzigingen van naamloze vennootschappen. Voorzien van een korte toelichting door Prof. Mr. J. M. M. Maeijer Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs f 14,50
- Michael Stewart: *Keynes en de moderne economie*. Uitg. Het Spectrum N.V., Amsterdam. Prijs f 5,50
- Mr. D. van Eck: *Juridische aspecten van geld*. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 40.—
- K. F. Walboom: *Belastingen in de Nederlandse Antillen*. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 12,50
- Mr. A. E. de Moor: *Het mysterie van de prijsstijging*. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs f 4,50
- Mr. C. P. Tuk: *Wet op de omzetbelasting 1968*. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 45.—
- Dr. Ir. Hans van der Haas: *Dynamiek van de kleinere industriële onderneming in Amerika*. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 12.—
- NIVRA-geschrift nr. 1. *Automatisering en controle - De invloed van de administratieve automatisering op de interne controle*. Uitg. Bureau N.I.v.R.A., Amsterdam. Prijs f 18,75, voor NIVRA- en academische studenten f 12,50
- Prof. Mr. H. J. Hofstra: *Inleiding tot het Nederlands belastingrecht*. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs: f 35.—
- Stichting het Nederlands Studiecentrum voor Administratieve Automatisering, eindredacteur W. de Weerd: *Informatica I "Cobol voor de programmeur"*. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs: f 33.—
- J. M. van Oorschot: *Inleiding tot het gebruik van administratief-technische hulpmiddelen en systeemanalyse. Deel I tweede, herziene druk*. Uitg. Wolters-Noordhoff & Vuga-boekerij, Groningen/'s Gravenhage. Prijs: f 36,20
- D. Wind: *De toepassing van de ledenrekening als financieringsvorm bij enkele sectoren van agrarische coöperaties*. Uitg. H. Veenman & Zonen N.V., Wageningen.
- S. P. Morse: *Marketing in de praktijk*. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs: f 17,50
- F. A. Six: *Industriële marketing*. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs: f 17,50
- Mr. A. J. van Soest - Prof. Mr. J. van Soest: *Belastingen*, 11e druk. Uitg. S. Gouda Quint, D. Brouwer & Zoon, Arnhem. Prijs f 35.—
- André Olmi: *Bedrijf en bedrijfseconoom*. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs f 19,50
- Dr. A. Heertje: *Elementaire economie (Economie voor het H.A.V.O.)*. Uitg. Stam-Robijns N.V., Culemborg. Prijs f 9,50
- Dr. W. H. Groffen: *Horizontaal Organiseren*. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs f 9,50
- Drs. L. J. M. Smeele: *De wet op de jaarrekening en de accountant*. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs f 3,65
- C.A.O.'s in Nederland, jaargang 1970 - deel 1. Uitg. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Prijs per jaargang (2 delen) f 9,60